

Progetto di estensione di una rete di telecomunicazioni su scala regionale: esame di un caso

Pier Franco Nali

Regione Sardegna

Nota autore

Via Posada – 09100 Cagliari (Italy)

USO INTERNO

Sunto

Un progetto di evoluzione di una rete di telecomunicazioni è – per definizione - costantemente *in fieri*. Questo documento descrive un progetto - denominato RTR-EXT – per l'estensione di una rete telematica regionale realizzata nel territorio della Sardegna (denominata “RTR”), riportandone i contenuti principali dello studio di fattibilità. Oltre che agli obiettivi generali del progetto ed all'articolazione degli interventi, l'attenzione viene rivolta, in particolare, ai possibili scenari realizzativi, evidenziandone le logiche di implementazione. Il resoconto qui presentato rinvia ampiamente, sia allo studio di fattibilità predetto, sia ad altri documenti da noi emessi in precedenza, in particolare (Nali, Pubblico incanto per la realizzazione di un backbone network in fibra ottica a scala regionale, 2005), (Nali, Gara comunitaria forniture ICT: esame di un caso e lezioni apprese, 2009), descriventi il progetto della rete “RTR” sulla quale si innestano gli interventi qui illustrati.

Parole chiave: optical network, optical fiber, MAN, connectivity, IRU.

Progetto di estensione di una rete di telecomunicazioni su scala regionale: esame di un caso

L'evoluzione nel tempo di una rete di telecomunicazioni è connaturata colla crescita dei servizi erogati e delle esigenze degli utilizzatori. Non fa eccezione il progetto di completamento ed estensione della rete telematica regionale della Sardegna (RTR), attraverso la "realizzazione di reti telematiche, per il collegamento in rete delle sedi della pubblica amministrazione e per l'accesso ad Internet", per il quale la Regione ha stanziato 8.5 M€. (Regione Sardegna, 2010b)

Sulla base di un'analisi preliminare e sommaria erano stati identificati alcuni indirizzi progettuali: - l'acquisizione di nuovi apparati trasmissivi su tecnologie in fibra ottica da installare e configurare presso le sedi già servite da RTR tramite circuito in rame e tutte le sedi già raggiunte dalle nuove infrastrutture ottiche realizzate con il progetto SISC-II (presidi ospedalieri e strutture sanitarie), allo scopo di accrescere le capacità di banda e le prestazioni e potenzialità di collegamento, con il conseguente abbattimento dei costi di gestione e di funzionamento a regime che erano associati ai canoni per i circuiti e i servizi di connettività acquisiti tramite operatori esterni; - l'esecuzione di interventi di ampliamento per la realizzazione di nuovi collegamenti diretti in fibra ottica, in favore di sedi della Regione, di Enti, Aziende e Agenzie regionali, delle Aziende sanitarie, di Comuni e/o altre strutture pubbliche (Biblioteche, Scuole, centri pubblici di accesso alla rete Internet, ecc.); - accrescere la sicurezza della rete, le funzionalità di gestione e di controllo dell'intera infrastruttura e potenziare gli strumenti di inventory, di documentazione, di rappresentazione grafica e cartografica dei nodi di rete e delle infrastrutture disponibili (facendo anche ricorso a strumenti di rappresentazione GIS su dati territoriali), per poter supportare le future attività di progettazione e pianificazione.

Successivamente, l'intervento (denominato "RTR-EXT") è stato articolato in tre filoni principali:

1. RTR-CON-EXT: conduzione ed evoluzione della rete regionale RTR attraverso la fornitura ed installazione di apparati di rete per l'attivazione delle sedi raggiunte o che saranno raggiunte da collegamenti in fibra ottica;
2. RTR-IRU-EXT: acquisizione in IRU (*Indefeasible Right of Use*) di tratte in fibra ottica esistenti per il rilegamento di sedi remote al PoP (Point of Presence) RTR più vicino;
3. RTR-FO-EXT: estensione delle infrastrutture in fibra ottica attraverso la realizzazione di collegamenti in fibra ottica principalmente per l'estensione di reti d'accesso a RTR, quali le MAN ovvero le reti cittadine di collegamento ai presidi ospedalieri realizzate con il progetto SICS-II¹.

Background

La rete telematica regionale (RTR).

La rete telematica regionale (RTR) costituisce l'infrastruttura di base per l'erogazione dei servizi di rete per l'intera Regione. RTR funge da raccordo telematico tra le PA locali e infrastruttura di riferimento per il Sistema pubblico di connettività e cooperazione regionale (SPCR). La sua realizzazione ha potuto trarre vantaggio dalle risorse rese disponibili con la programmazione del POR Sardegna 2000-2006 (Misura 6.3 "Società dell'informazione" - Azione 6.3.a - Interventi per la realizzazione della Rete Telematica Regionale). Nel corso degli anni la Regione ha portato in esecuzione vari interventi comprendenti la realizzazione di reti a sviluppo territoriale e metropolitano, l'acquisizione di mezzi e circuiti trasmissivi, di apparati di rete e di tutte le dotazioni necessarie al funzionamento e al raggiungimento di prestazioni adeguate che dovevano essere garantite con continuità e idonei livelli di

¹ È il secondo dei progetti SICS I/II (acr. di "Servizi Innovativi e Connettività per la Sardegna").

sicurezza. Con il progetto integrato per RTR questi sviluppi sono stati concepiti in maniera modulare e coordinata potendo in tal modo essere attuati anche per fasi successive e permettendo, nel corso del tempo, l'ampliamento e l'evoluzione della rete stessa, l'incremento della banda trasmissiva utile, l'accrescimento dei servizi resi in rete, l'estensione a livello territoriale, la completa condivisione dell'infrastruttura anche riguardo alle necessità comunicative di interventi specifici previsti nel settore dell'ICT, in tema di Società dell'informazione, promossi dalla Regione individuando le seguenti linee strategiche:

- sviluppo della banda larga e attuazione di interventi mirati a favorire la disponibilità di servizi di rete e di connettività per la Regione e per la PA in genere;
- integrazione e coerenza nella programmazione degli interventi infrastrutturali per la realizzazione della rete telematica regionale;
- realizzazione di una infrastruttura di base atta a far convergere tutte le iniziative di sviluppo ed utilizzo delle reti telematiche delle PA in ambito regionale;
- soddisfacimento delle esigenze interne della struttura amministrativa regionale e raccordo telematico tra le PA locali, i cittadini e le imprese. (Regione Sardegna, 2005)

Nel concreto, il piano d'azione è stato delineato sulla base delle seguenti considerazioni: - l'opportunità offerta dal cavo sottomarino in fibra ottica (Consorzio Janna), di garantire il collegamento dell'isola con il continente, se non associata ad analogha disponibilità nell'ambito del territorio interno della Sardegna, costituisce una potenzialità non adeguatamente sfruttata e rischia di essere scarsamente produttiva a discapito degli investimenti fatti e dei relativi obiettivi preposti; - la condivisione del cavo sottomarino Janna con infrastrutture in fibra ottica già presenti nel territorio regionale prospetta soluzioni realizzative attuabili in tempi molto brevi, pienamente idonee sotto il profilo tecnico ed ingegneristico, e tali da contenere gli oneri a carico della Regione, favorendo economie di scala e la piena messa a valore dell'esistente; - l'infrastruttura di base deve essere imperniata sull'impiego di un anello in fibra ottica che comprenda tutte le province sarde a cui si

collegheranno le reti metropolitane (anch'esse in fibra ottica) su cui la Regione ha già profuso specifici investimenti nonché altre che verranno realizzate in futuro.

La fase di realizzazione si è pertanto sviluppata lungo le seguenti linee strategiche: - l'obiettivo prioritario di realizzare una rete atta a soddisfare le esigenze della Regione e fungere da raccordo telematico tra le PA locali, i cittadini e le imprese e costituire il nucleo fondamentale del Sistema Pubblico di Connettività regionale; - una prima fase comprendente la realizzazione di un'infrastruttura a larga banda destinata a servire le PA locali e collegare da subito le sedi regionali; - tale infrastruttura è stata imperniata su una dorsale in fibra ottica che ha previsto la realizzazione di un backbone regionale con nodi situati presso tutte le città capoluogo di provincia presso i quali si sono poi attestate le reti in fibra ottica metropolitane; - poiché l'infrastruttura del backbone regionale avrebbe richiesto tempi lunghi ed alti costi di realizzazione, si era ritenuto opportuno procedere all'acquisizione degli asset mediante ricorso a soggetti esterni selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica; - in seguito all'espletamento degli appalti la Regione può oggi disporre di una infrastruttura di questo genere per un periodo di tempo sufficientemente esteso (in previsione, fino al mese di ottobre 2021), potendo così assicurare continuità di funzionamento e garantire la permanenza di condizioni atte a far convergere in maniera coordinata ed integrata le diverse iniziative di sviluppo ed utilizzo delle reti telematiche delle PA in ambito regionale; - l'infrastruttura di backbone è stata inoltre integrata con quella per il collegamento in fibra verso la penisola (cavo sottomarino Janna), la cui attuale disponibilità può essere oggi pienamente condivisa in termini di risorse ed anche di opportunità. La soluzione tecnica adottata per la realizzazione di RTR è stata identificata in un backbone realizzato con ricorso alla tecnologia della fibra ottica (che garantisce banda pressoché illimitata per il trasporto dell'informazione digitale), con nodi dislocati presso le città capoluogo di provincia che - a loro volta - costituiscono il punto di raccolta delle reti metropolitane, e con ricorso alle tecnologie trasmissive DWDM,

IP/MPLS, Gigabit Ethernet, atte ad assicurare la larga banda desiderata. (v., per una descrizione di questo progetto, (Nali, Pubblico incanto per la realizzazione di un backbone network in fibra ottica a scala regionale, 2005))

Con interventi di completamento e di ampliamento successivi all'appalto iniziale si è poi prevista: - l'estensione della rete RTR per completare la copertura delle sedi della Regione situate in località prive di copertura a banda larga o in zone difficilmente raggiungibili (sedi del Corpo Forestale), delle sedi degli enti regionali e di quelle coinvolte dall'attuazione del nuovo progetto per il sistema informativo dell'agricoltura; - l'integrazione con le reti delle Aziende sanitarie per raggiungere, oltre alle sedi delle Direzioni generali e dei presidi ospedalieri, tutte le restanti sedi interessate dall'attuazione del nuovo progetto per il sistema informativo sanitario regionale; - l'incremento della copertura territoriale a servizio dei comuni e degli enti locali nei territori che si trovano in situazione di divario digitale in quanto privi di servizi a banda larga e che non sono raggiunti dagli altri interventi regionali, facendo ricorso a soluzioni basate su tecnologia WiFi e satellitare.

Si è inoltre specificatamente prevista: - l'integrazione nella rete RTR per tutte le sedi delle Aziende sanitarie che necessitano di operare funzionalmente nell'ambito della realizzazione del nuovo sistema informativo della sanità regionale (SISAR) e dei progetti di sanità elettronica promossi dalla Regione (Anags, RTP, MEDIR), garantendo alle sedi alta qualità di servizio, idonee prestazioni ed una gestione centralizzata della rete con efficienti servizi di assistenza e manutenzione; - il collegamento a RTR delle sedi delle Agenzie regionali del territorio (LAORE, ARGEA, AGRIS...); - il collegamento telematico alla rete Internet per le scuole della Sardegna già precedentemente servite dalla rete del progetto Marte; - l'adeguamento (per le sedi collegate a RTR che ne avessero avuto la necessità) degli impianti di cablaggio interni agli edifici, l'installazione di nuovi apparati per la trasmissione dati ed il collegamento in fibra ottica ai PoP RTR; - opportune modalità di affidamento della

gestione; - politiche per la ripartizione dei costi di connettività (canoni di noleggio dei circuiti tra le singole sedi ed i punti di accesso della rete telematica, consumi per il traffico dati prodotto) tra i soggetti collegati (Enti e Agenzie regionali, Aziende sanitarie...); - modalità efficaci ed economiche di approvvigionamento dei servizi di connettività ed accesso a internet secondo caratteristiche tecniche e qualitative coerenti con i requisiti di funzionamento della rete RTR da parte degli utilizzatori; - altri interventi correlati e per l'abbattimento del divario digitale [...].

La rete telematica regionale per la ricerca (RTR-R).

Un ulteriore intervento portato a completamento in una sua prima fase ha riguardato l'evoluzione dell'infrastruttura della rete RTR in funzione dell'attuazione del nuovo progetto di rete telematica regionale per la ricerca (RTR-R) finalizzato alla creazione di una rete telematica in grado di integrare i poli regionali della ricerca nella infrastruttura telematica della rete RTR e alla realizzazione del nodo regionale della rete nazionale della ricerca (rete del GARR). Con il progetto RTR-R è stato attuato un ulteriore potenziamento della capacità trasmissiva di RTR (per 10 Gbps sull'anello di backbone) da dedicare all'instradamento del traffico dati destinato alla rete regionale della ricerca, al collegamento dei poli regionali di ricerca, delle università e, in previsione, per la sperimentazione didattica e le scuole.

Le reti locali per le sedi regionali in rete (RTR-LAN).

La Regione ha inoltre attivato specifici investimenti nella realizzazione e/o adeguamento degli impianti per la telefonia e la trasmissione dati delle proprie sedi e nell'acquisizione di aggiornate ed evolute tecnologie a supporto del funzionamento delle reti locali e del collegamento in rete delle singole postazioni di lavoro per tutti gli uffici regionali. Come risultato la Regione può disporre anche di reti di edificio (*building networks*) capaci di erogare i servizi telematici su piattaforme multicanale e con la convergenza - su unico mezzo trasmissivo - della trasmissione dati, internet, servizi avanzati di telefonia su IP (VoIP),

servizi multimediali (videoconferenza), sistemi di segnalazione e controllo, ecc. (Nali, Gara comunitaria forniture ICT: esame di un caso e lezioni apprese, 2009)

Scenario attuale di riferimento.

Con i vari interventi avviati nel corso degli anni, tra loro complementari e portati in esecuzione in maniera sinergica, può ritenersi conclusa la fase di realizzazione dell'infrastruttura di base per la rete RTR che oggi si sviluppa con una capillare copertura del territorio regionale e si apre al collegamento verso le altre reti nazionali ed internazionali grazie alla disponibilità del cavo ottico sottomarino Janna. Ad oggi convergono su RTR diversi servizi telematici e vengono gestiti collegamenti e reti virtuali che, pur condividendo le medesime infrastrutture e tecnologie, sono in grado di servire l'intera Amministrazione regionale, gli Enti regionali e le Aziende del servizio sanitario regionale con funzionalità, prestazioni, livelli di servizio e di sicurezza analoghi a quelli offerti dalle reti dei principali operatori di Tlc, ma con una modalità di gestione più rispondente, flessibile e mirata a garanzia della qualità del servizio complessivo reso tramite la rete dai vari sistemi informativi della Regione, portali web, sistemi per la sanità elettronica (già operativi nel loro funzionamento a regime) e da quelli di futura realizzazione.

L'infrastruttura di rete e la tecnologia rispondono pienamente alle esigenze di convogliare sulla rete RTR i più diversi ed evoluti servizi di rete per consentire alla rete di fungere da raccordo telematico tra le PA locali ed elemento di riferimento per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività e cooperazione regionale in accordo con gli obiettivi dell'Azione 6.3a del POR Sardegna 2000-2006. Grazie anche all'integrazione con le infrastrutture ottiche già precedentemente disponibili (cavo sottomarino Janna) e di recente acquisizione (progetto SICS-II), nonché ai potenziamenti della capacità trasmissiva apportati (oltre 20 Gbps oggi disponibili sull'anello di backbone, con ulteriori possibilità di ampliamento attivabili), la rete RTR rappresenta un'enorme potenzialità non solo per la

Regione, quanto anche a servizio dell'intera PA locale e del territorio regionale. La tecnologia impiegata ne consente pienamente anche l'evoluzione ed integrazione nel più generale sistema pubblico di connettività (SPC) per la completa interoperabilità con tutte le altre reti di altri operatori di Tlc a servizio della PA e del cittadino.

Sviluppi ed evoluzioni possibili.

Lo sviluppo della rete RTR, stante l'ormai completa fase di realizzazione della infrastruttura su cui oggi si impernia, deve ora indirizzarsi verso la più completa integrazione dei collegamenti (su fibra ottica) a servizio delle sedi degli Enti, Agenzie regionali e Aziende del servizio sanitario regionale, con l'obiettivo di accrescere numero e tipologia di servizi da veicolare in rete, e la capillarità di estensione. L'anello di backbone (componente portante dell'intera RTR) è oggi già dimensionato per potere sostenere un'elevatissima capacità di banda trasmissiva condivisibile anche su reti logiche distinte, che va oltre la sola trasmissione dati e accesso internet, e può comprendere tutte le più innovative modalità digitali di trasferimento, dalla fonia, alle immagini, ai sistemi di controllo, ecc. Occorre dunque ora valorizzare l'identificazione e l'adozione di soluzioni applicative e funzionali che basano il loro funzionamento sulla necessità di comunicare e trasferire dati in banda larga e puntare così ad una evoluzione di RTR che sia nel prossimo futuro orientata alla specificità, qualità e valore dei servizi resi piuttosto che alla sola infrastruttura funzionale al collegamento delle sedi remote. L'evoluzione per la piena integrazione con il sistema pubblico di connettività, e la contestuale identificazione di rete per il "sistema pubblico di connettività regionale" appare quanto mai indispensabile per caratterizzare RTR stessa su quelle finalità della sua originaria concezione e per identificarla come mezzo ideale a supporto della realizzazione di tutti i processi evolutivi del settore ICT e della ricerca scientifica regionale. Non solo, quindi, a servizio della Regione ma di tutti gli Enti, Agenzie regionali e Aziende del servizio sanitario regionale.

Una possibile evoluzione, in grado di potenziare le capacità della rete ed estenderne il supporto ai servizi comunicativi che possono convergere su di essa, è quella della prospettata integrazione nel breve termine di RTR con la rete radio del Corpo Forestale regionale, che comprende la condivisione dell'infrastruttura (terrestre e radio) per le esigenze delle trasmissioni e segnali della Protezione civile, del servizio 118 di pronto soccorso sanitario, e - più in generale - di quanto può riguardare la comunicazione digitale sulle diverse parti del territorio regionale (sistemi di controllo, segnalazione incendi, monitoraggio ambientale, trasporto pubblico, punti informativi di accesso pubblico alla rete, ecc.).

Inoltre - secondo anche i recenti orientamenti strategici della Regione (Regione Sardegna, 2010a) e gli orientamenti e linee guida dell'Unione europea in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, che attribuiscono al settore delle ICT un ruolo di primaria importanza, ponendosi come strumento per il conseguimento non solo dell'efficienza energetica - la Regione intende procedere: - all'adozione di nuovi modelli operativi nello svolgimento delle attività gestionali, anche per sfruttare le possibilità offerte dalla rete telematica regionale, introducendo, ad esempio, strumenti per la videoconferenza e la collaborazione a distanza (da utilizzare anche per le conferenze di servizi in modalità telematica e per l'interazione con cittadini e imprese), e la convergenza sulla rete di tutti i servizi di comunicazione, potenziando gli obiettivi già raggiunti in termini di dematerializzazione; - all'adozione di soluzioni di consolidamento che riducano i costi energetici e di gestione, attraverso tecnologie innovative come la virtualizzazione del data center e delle postazioni di lavoro individuali.

In tale scenario sono individuabili alcuni interventi evolutivi e di estensione. L'analisi preliminare effettuata dalla Regione ha identificato i seguenti indirizzi progettuali: - in termini di evoluzione dei servizi telematici da attivare presso le sedi già servite dalla rete RTR tramite circuito in rame, e per tutte le sedi già raggiunte dalle nuove infrastrutture

ottiche realizzate con il progetto SISC-II (presidi ospedalieri e strutture sanitarie), è opportuno provvedere all'acquisizione di nuovi apparati trasmissivi su tecnologie in fibra ottica per accrescere le capacità di banda e le prestazioni e potenzialità di collegamento, con conseguente abbattimento dei costi di gestione e funzionamento a regime, oggi associati ai canoni per i circuiti e servizi di connettività acquisiti tramite operatori esterni; - in termini di nuovi investimenti di natura infrastrutturale è necessario cogliere l'opportunità di provvedere all'esecuzione di interventi di ampliamento per la realizzazione di nuovi collegamenti diretti in fibra ottica laddove già oggi disponibili le infrastrutture per le MAN cittadine e/o le infrastrutture realizzate con il progetto SICS-II (sia a favore di sedi della Regione che di altri Enti, Aziende e Agenzie regionali, delle Aziende sanitarie, di Comuni e/o altre strutture pubbliche (quali, ad es., Biblioteche, Scuole, Centri pubblici di accesso alla rete Internet – c.d. centri CAPSDA, ecc.)); - in termini di rispondenza alle esigenze di realizzazione della rete telematica regionale per la ricerca (RTR-R) occorre prevedere la costruzione di nuove infrastrutture ottiche a servizio di poli della ricerca che attualmente non dispongono della possibilità di collegamento su fibra ottica nemmeno sulle reti degli operatori di Tlc (intervento questo reindirizzato su un progetto di completamento); - in termini di accrescimento della sicurezza della rete, anche in previsione di integrazione con il sistema pubblico di connettività, occorre provvedere ad investimenti specifici in termini di apparati di rete deputati alla protezione e inviolabilità delle comunicazioni, nonché nuove soluzioni di firewalling per il nodo di interfacciamento, presso il CED regionale, di RTR con la connettività del mondo Internet; - per accrescere le funzionalità di gestione e di controllo dell'intera infrastruttura della rete RTR, e stante la crescita delle tratte di collegamento su fibra ottica, tra cui quelle realizzate con il progetto SICS-II, la Regione intende potenziare gli strumenti di inventory, di documentazione, rappresentazione grafica e cartografica dei nodi di rete e delle infrastrutture disponibili (facendo anche ricorso a strumenti di rappresentazione

GIS su dati territoriali). Il sistema di network inventory deve essere di supporto alla gestione dell'asset esistente, e poter costituire strumento di riferimento per attività di progettazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione futuri. Attraverso il tool WebGis dovrà esser possibile organizzare i dati e le informazioni tecniche relative alle caratteristiche e proprietà delle tratte in fibra ottica distribuite nel territorio, sia quelle di nuova realizzazione, sia quelle già realizzate e/o acquisite attraverso gli interventi precedentemente elencati.

In definitiva, si rende necessario valutare: - l'opportunità di ricorrere a collegamenti su fibra ottica sostitutivi di collegamenti su rame oggi attivati con acquisizione di servizi di connettività e/o affitto di circuiti in rame a canone; - la possibilità di utilizzo delle infrastrutture rese disponibili tramite il progetto SICS-II; - la possibilità di ampliamento delle infrastrutture ottiche a servizio della rete RTR a copertura di collegamenti per sedi della Regione, degli Enti, Agenzie regionali, Aziende sanitarie ed altre strutture pubbliche, laddove già presenti collegamenti su fibra ottica ai PoP dislocati sul backbone RTR (in particolare dove presenti MAN cittadine, infrastrutture SICS-II disponibili); - la convergenza su RTR di servizi evoluti di Tlc (in partic. servizi VoIP, videoconferenza, e quanto utile a sostenere la prossima adozione di nuove soluzioni tecnologiche basate su sistemi di gestione remota, virtualizzazione remota, ecc.); - la definizione di nuove soluzioni orientate al potenziamento della sicurezza sulla rete, protezione ed inviolabilità delle comunicazioni, e nuove soluzioni di firewalling per il nodo di interfacciamento, presso il CED regionale, della rete RTR con la connettività del mondo Internet; - l'integrazione con altri sistemi telematici su reti pubbliche, tra cui in particolare l'integrazione con il sistema pubblico di connettività (SPC), e lo sfruttamento delle potenzialità di utilizzo delle infrastrutture ottiche sottomarine di Janna.

Piano d'azione

Il piano d'azione si articola sui seguenti macro-interventi:

- Intervento_01: Attivazione sedi su infrastruttura SICS-II. Tale intervento prevede l'attivazione delle sedi presso le quali si è resa disponibile l'infrastruttura in fibra ottica realizzata con il progetto SICS-II² e con l'acquisizione di infrastrutture in fibra ottica in diritto d'uso esclusivo per le esigenze delle reti RTR-ASL e RTR-R³. In particolare, è necessaria l'acquisizione per ciascuna delle sedi interessate di un apparato di rete (switch o router), eventualmente ridonato, da integrare con moduli trasponder per l'illuminazione delle tratte di fibra, oltre alle successive attività di configurazione dei collegamenti e delle sedi.
- Intervento_02: Attivazione/ottimizzazione collegamenti su reti MAN. Tale intervento prevede l'attivazione delle sedi già predisposte per il collegamento in fibra ottica sulle reti MAN, in particolare sulle MAN di Tempio Pausania e di Lanusei, quest'ultima interamente da configurare. Saranno inoltre da progettare e realizzare attività di riconfigurazione sulle MAN di Cagliari e di Sassari, dove la realizzazione di nuove tratte di fibra ottica con i progetti RTR-ASL e RTR-R ha reso possibile la richiusura di anelli e quindi l'ottimizzazione dei collegamenti esistenti.
- Intervento_03: Predisposizione e attivazione di nuovi servizi di connettività. Tale intervento, la cui fattibilità economica è vincolata al completamento degli interventi precedenti, potrà prevedere: - il completamento degli interventi schedulati con il Progetto

² SICS-II ha previsto il collegamento dei presidi ospedalieri in città non sede di MAN. I collegamenti sono stati realizzati mediante fibra ottica monomodale con una potenzialità minima dell'infrastruttura di almeno 24 fibre sulle dorsali. In particolare, su ogni sito di intervento sono state realizzate una o più dorsali principali (terminate ad una estremità su permutatori ubicati nei CED o altro locale apposito presso i presidi ospedalieri e all'altra estremità presso la centrale Telecom Italia di pertinenza) e una o più derivazioni per il collegamento di altri presidi ospedalieri, sedi di Regione o Enti.

³ Tale intervento, relativamente alle esigenze delle ASL, ha previsto il prolungamento dei collegamenti per i presidi ospedalieri serviti su fibra ottica SICS-II in città non sede di PoP RTR dalla centrale Telecom Italia di pertinenza fino al più vicino PoP RTR o, alternativamente, fino al CED RTR sito in Via Posada a Cagliari.

RTR-ASL_RTR-R⁴ relativamente all'acquisizione di infrastrutture in fibra ottica in diritto d'uso esclusivo (IRU) tali da consentire il collegamento ai nodi PoP delle Centrali Telecom Italia su cui sono state attestate le terminazioni delle tratte di fibra SICS-II; - la realizzazione o acquisizione in IRU di nuove tratte per esigenze di attivazione di nuove sedi od ottimizzazione dei collegamenti esistenti. In particolare, è opportuno valutare la possibilità di ampliamento dell'infrastruttura ottica a servizio delle esigenze di connettività di sedi della Regione, degli Enti, Agenzie regionali, Aziende sanitarie ed altre strutture pubbliche laddove siano già presenti collegamenti su fibra ottica ai PoP RTR, ovvero su comuni dotati di rete MAN cittadina o di infrastrutture SICS-II. Laddove non fosse possibile l'acquisizione di nuove tratte ottiche ed in funzione delle priorità di attivazione del servizio di connettività, è opportuno valutare l'attivazione di nuovi circuiti in rame o la possibilità di integrare l'attuale infrastruttura di rete RTR con soluzioni tecnologiche differenti quali ponti radio punto-punto, collegamenti HiperLAN⁵ o altra soluzione da valutare nel rispetto di esigenze di backhaul o distribuzione.

- Intervento_04: Integrazione di servizi e valorizzazione delle infrastrutture di rete. Tale intervento dovrà riguardare attività di configurazione, adeguamento dei servizi e delle infrastrutture allo scopo di ottimizzare le funzionalità di rete, sfruttarne e valorizzarne le possibilità offerte. In particolare, le attività previste potranno riguardare: - l'adozione di nuovi modelli operativi per lo svolgimento delle attività gestionali, quali ad esempio, strumenti per la videoconferenza e la collaborazione a distanza; - l'adozione di soluzioni di consolidamento che riducano i costi energetici e di gestione, attraverso tecnologie innovative come la virtualizzazione del data center e delle postazioni di lavoro

⁴ Detto progetto verrà dettagliato altrove.

⁵ Acr. di High Performance Radio LAN.

individuali; - la realizzazione di un sistema di network inventory inteso a supportare le funzionalità di gestione e di controllo dell'intera infrastruttura della rete RTR e poter costituire strumento di riferimento per attività di progettazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione futuri. Nell'ambito di questo intervento sarà inoltre opportuno valutare l'adeguamento dell'infrastruttura RTR per esigenze di integrazione con altri sistemi di comunicazione, come il sistema pubblico di connettività SPC e le infrastrutture di rete radio regionali.

Scenari realizzativi – Intervento_01.

Scenario A

Un primo scenario (Figura 1) si riferisce a comuni non sede di PoP RTR in cui è stato predisposto il collegamento a RTR di sole sedi ASL su infrastruttura SICS-II. L'infrastruttura in fibra è costituita da una dorsale principale, terminata ad una estremità sulla centrale Telecom Italia di pertinenza, ed eventuali derivazioni per il collegamento di sedi secondarie. Il collegamento dalla centrale Telecom al PoP RTR è stato realizzato per mezzo di infrastruttura acquisita in IRU.

Scenario A1

Un secondo scenario (Figura 2) è una variante del precedente: in questo caso sono state realizzate due dorsali principali, ciascuna terminata su una centrale Telecom Italia. I collegamenti tra le centrali e tra una delle due centrali e il PoP RTR sono stati realizzati per mezzo di infrastruttura acquisita in IRU.

Scenario A2

Un terzo scenario (Figura 3) prevede una singola sede sulla dorsale principale collegata per mezzo di infrastruttura acquisita in IRU dalla centrale Telecom di pertinenza direttamente al CED RTR sito a Cagliari in Via Posada.

Scenario A3

Un quarto scenario (Figura 4) si riferisce a comuni sede di PoP RTR in cui l'intervento SICS-II ha predisposto il collegamento a RTR di sedi ASL oltre che di una sede RAS (cioè una sede della Regione) già collegata al PoP con una connessione diretta in doppia via. Anche in questo caso l'infrastruttura SICS-II è costituita da una dorsale principale con più derivazioni per il collegamento delle sedi ASL secondarie e della sede RAS.

Scenario B

Un ultimo scenario (Figura 5) è analogo allo scenario A dal punto di vista dello schema infrastrutturale ma si riferisce a comuni in cui è stato predisposto (o sarà da predisporre secondo le modalità previste con l'azione di intervento_02) il collegamento alla rete RTR di sedi ASL, RAS e altri Enti.

Le soluzioni tecnologiche.

Allo scopo di formulare delle ipotesi di configurazione per ciascuno degli scenari individuati si sono prese in considerazione due possibili soluzioni tecnologiche, Gigabit Ethernet e CDWM⁶, che consentono l'illuminazione di tratte di fibra ottica di lunghezza limitata (max 70/80Km) e che vengono generalmente utilizzate su reti MAN e reti d'accesso in genere. Tali soluzioni devono essere valutate in maniera alternativa o complementare, in analogia con quanto già realizzato sulla rete RTR.

Gigabit Ethernet

La tecnologia Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) prevede l'acquisizione di apparati di switching e moduli transceiver mini-GBIC o SFP⁷ sui collegamenti ottici. In base alla tipologia del transceiver è possibile impiegare una sola fibra ottica (con la tecnologia di

⁶ Non si è ritenuto opportuno inserire in fattibilità soluzioni più complesse, quali DWDM, in quanto specifiche per reti di core ed eccessivamente onerose sia sul piano tecnico che su quello economico rispetto alle necessità degli scenari di intervento attuali.

⁷ GBIC = Gigabit Interface Converter; SFP = Small Form-factor Pluggable. mini-GBIC o SFP vengono spesso usati come sinonimi. Sostanzialmente, rispetto ai moduli GBIC i moduli SFP ne rappresentano una versione più compatta.

trasmissione bidirezionale), ovvero una coppia di fibre ottiche (con la tecnologia di trasmissione monodirezionale).⁸

CWDM

La tecnologia CWDM (coarse WDM) consente di ottimizzare l'utilizzo dei collegamenti ottici aumentando la velocità e il numero di canali disponibili senza la necessità di posare nuova fibra. Rispetto a DWDM, richiede componenti ottici meno sofisticati e quindi meno costosi e viene generalmente utilizzata in ambito metropolitano per trasportare canali fino a 10 Gbps tra i nodi di rete ed il punto di accesso al backbone (PoP di backbone). I sistemi CWDM supportano fino a 8 lunghezze d'onda (canali) e sono in grado di offrire servizi al livello superiore di tipo Gigabit Ethernet (GE), con velocità pari a 1.25 Gbps, o Fibre Channel (FC), con velocità pari a 1.06 o 2.12 Gbps, su fibra ottica monomodale. Oltre agli apparati di switching, CWDM richiede l'acquisizione di transceiver GBIC/SFP e apparati passivi di multiplexing. Nessuno di questi componenti aggiuntivi richiede attività di configurazione rendendoli quindi di facile installazione ed impiego. Riguardo le possibili configurazioni tipo, da applicarsi a soddisfacimento delle esigenze di collegamento ottiche per nuove sedi su RTR, si distinguono tre tipologie:

- point-to-point: collegamento tra due end-point su coppia di fibre monomodo (Figura 6) con la possibilità di supportare fino a 8 canali. In alternativa, è possibile un collegamento su singola fibra (Figura 7) con la possibilità di supportare fino a 4 canali; in questo caso è necessario utilizzare due lunghezze d'onda differenti per la trasmissione e per la ricezione;

⁸ Nel caso di impiego di singola fibra monomodale (con lunghezza d'onda di 1490 nm in un verso e di 1310 nm nell'altro) la lunghezza massima della tratta si riduce a 10 km. Per coppia di fibre la lunghezza max si riduce progressivamente da ~70 km alla lunghezza d'onda di 1550 nm a 10 km a 1310 nm per il solo caso di fibra monomodale. Sotto i 70 km potrebbe essere necessario inserire attenuatori in ricezione per evitare overloading.

- hub-and-spoke: collegamento di più sedi secondarie (spoke) ad una sede principale (hub) su topologia ad anello (Figura 8). Ogni connessione sede principale-sede secondaria può consistere di uno o più canali;
- mesh: configurazione ibrida delle precedenti, ossia combinazione di collegamenti tipo point-to-point e hub-and-spoke.

Riguardo la lunghezza massima dei collegamenti realizzabili in tecnologia CWDM, si va da 50 km in configurazione hub-and-spoke a 80 km in configurazione point-to-point.⁹

Applicazione delle soluzioni ai vari scenari d'intervento.

Le soluzioni tecnologiche devono rispettare alcuni requisiti minimi:

- segregazione dei flussi di traffico: per garantire indipendenza logica con utilizzo esclusivo di porzioni di banda disponibile, la rete RTR è oggi opportunamente configurata tramite reti virtuali private (BGP MPLS VPN) e separazione fisica dei flussi di traffico tra le sedi RAS/Enti, le sedi ASL e i poli di ricerca regionale. In particolare, sulla rete di backbone sono state configurate più lambda da 2.5 o 10 Gbps, ciascuna dedicata al traffico ASL, alla rete della ricerca o alle sedi RAS ed Enti regionali in genere. Sulle reti MAN e sui link d'accesso al backbone, gli stessi livelli di segregazione sono stati riprodotti utilizzando differenti coppie di fibra per dare continuità alla separazione logica delle reti. Allo stesso modo, gli interventi da realizzare devono prevedere gli stessi livelli di segregazione, con la possibilità di utilizzare differenti coppie di fibra o, in alternativa, differenti canali logici con il ricorso a soluzioni CWDM.
- robustezza, affidabilità, ridondanza e disponibilità: similmente a quanto già realizzato sulla rete RTR, le soluzioni proposte devono garantire ridondanza dei collegamenti e degli apparati, in particolare in punti strategici della rete quali ad esempio le sedi con

⁹ Lunghezze d'onda disponibili (nm): 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 e 1610.

priorità di servizio specifiche, sedi di raccolta dei flussi di traffico, collegamenti di backhaul. Le configurazioni da valutare dovranno pertanto prevedere, ove possibile, collegamenti ad anello o in doppia via (point-to-point ridondato) e con ridondanza degli apparati di switching e degli eventuali moduli aggiuntivi, almeno sulle sedi prioritarie.

- scalabilità: le soluzioni individuate devono tenere in considerazione sia le esigenze di connettività da risolvere nell'immediato sia le eventuali estensioni che si renderanno necessarie. L'analisi di fattibilità deve pertanto valutare per ogni possibile soluzione le potenzialità di espansione in termini di banda disponibile, numero di canali (fisici o logici) attivabili e dimensionamento delle sedi di raccolta.

Indipendentemente dalla specifica soluzione si devono considerare due livelli di interconnessione (distribuzione e backhaul) e relativa topologia:

- interconnessione tra le sedi ASL e le eventuali altre sedi del sito di riferimento su infrastruttura SICS-II: considerata la disponibilità di fibre (cavi da 8, 24 o 48 FO) - e similmente a quanto già realizzato su infrastrutture fisiche analoghe nella rete RTR - per tale tipologia di collegamento è da preferire una configurazione ad anello, e quindi ridondante, con una sede principale (FO-Hub) e una o più sedi secondarie (FO-S). La sede FO-Hub costituirà il punto di raccolta dei dati dall'anello verso il resto della rete e viceversa;
- la sede FO-Hub dovrà quindi essere collegata al PoP RTR in configurazione point-to-point. Per consentire tale collegamento, si prevede di bretellare¹⁰ le terminazioni di transito presso le centrali Telecom su cui sono attestate le fibre SICS-II e IRU. Tale soluzione risulta essere la più opportuna al fine di evitare gli oneri di housing che

¹⁰ L'operazione comunemente denominata "bretellatura" consiste normalmente nel mettere in connessione prese di rete a muro con gli switch presenti negli armadi. Nel nostro contesto l'operazione avviene direttamente in Centrale.

altrimenti si dovrebbero sostenere con l'installazione di apparati di rete presso le stesse centrali.

Le configurazioni individuate come soluzioni sono le seguenti:

- Soluzione 1: interamente basata su tecnologia Gigabit Ethernet. Tale soluzione richiederebbe l'acquisizione di un apparato di switching per ciascuna sede, integrato con moduli transponder GBIC/SFP opportunamente selezionati sulla base del numero di fibre da illuminare e della lunghezza delle tratte. Rispetto ai requisiti da soddisfare, il Gigabit Ethernet consente la separazione di flussi/servizi solo a livello fisico, ovvero utilizzando per ciascuna tipologia di flussi/servizi una coppia di fibre dedicate. Ciò significa che per gli scenari di intervento A3 e B, che possono prevedere sul relativo tracciato fisico di collegamento l'interconnessione sia di sedi RAS che di altri Enti oltre che sedi ASL, sarebbe possibile garantire il requisito di segregazione solo destinando ai collegamenti fibre o coppie di fibre dedicate a ciascuna sottorete (ciò, dunque, solo laddove vi sia ampia disponibilità di fibre, come ad es. sull'infrastruttura SICS-II). Allo stesso modo anche i requisiti di ridondanza e scalabilità potrebbero essere soddisfatti solo sull'anello di distribuzione agendo tramite l'illuminazione di più coppie di fibra e la ridondanza degli apparati sul nodo di raccolta.
- Soluzione 2: interamente basata su tecnologia CWDM (con Gigabit Ethernet al livello superiore) con configurazione hub-and-spoke sull'infrastruttura di distribuzione e point-to-point su coppia di fibra sul collegamento di backhaul. Tale soluzione richiederebbe l'acquisizione di apparati MUX CWDM o OADM¹¹ oltre che di un apparato di switching integrato con moduli SFP per ciascuna sede. A differenza della soluzione precedente, il CWDM consentirebbe la configurazione di più canali (uno dedicato alle sedi RAS/Enti,

¹¹ Acr. di Optical add-drop multiplexer.

uno alle sedi ASL, ...) anche su una singola coppia di fibre, con la possibilità di separare flussi/servizi utilizzando differenti lunghezze d'onda piuttosto che differenti coppie di fibra. In questo modo sarebbe possibile garantire segregazione dei flussi e scalabilità (possibilità di espansione fino a 8 λ) sia sull'anello di distribuzione che sui collegamenti di backhaul. Per quanto riguarda il requisito di ridondanza, la soluzione basata su CWDM risulterebbe analoga al Gigabit Ethernet a meno di ricorrere alla variante di configurazione di cui al punto successivo;

- Soluzione 2bis: rispetto alla precedente, prevede una configurazione point-to-point su singola fibra sul collegamento di backhaul e consente ridondanza a livello logico anche sulla coppia delle fibre acquisite in IRU. In tal caso, ogni fibra della coppia disponibile sarebbe configurata con 2 lunghezze d'onda distinte (una per la trasmissione e l'altra per la ricezione), in configurazione espandibile fino a 4 λ ; ciò garantirebbe le attese in termini di robustezza e ridondanza del collegamento, potendo differenziare il doppio collegamento di backhaul (doppio point-to-point) anche in termini di apparati.
- Soluzione 3: qualsiasi combinazione delle soluzioni precedenti (ibrido Gigabit Ethernet e CWDM).

Sulla base della disponibilità di coppie di fibra nelle varie tratte di collegamento disponibili (8, 24 o 48 FO per infrastruttura SICS-II e 1 singola coppia per le tratte acquisite in IRU), considerata la lunghezza dei collegamenti (che si sviluppano generalmente su territorio urbano per un massimo di 6.5 km e su territorio extraurbano - nei collegamenti centrale-PoP o centrale-CED - fino a un massimo di 62 km) e alla luce delle considerazioni fatte per le singole soluzioni, la configurazione che risulta più opportuna per i diversi scenari è individuata nella soluzione 3, che - in particolare - costituisce un ibrido delle soluzioni 1 e 2 (o 2bis), ovvero: Gigabit Ethernet sull'anello di distribuzione, in analogia con la

configurazione già adottata sulle reti MAN di RTR, e CWDM per il collegamento di backhaul (fondamentalmente sulle fibre in IRU per la raccolta sugli attuali PoP di RTR).

Le configurazioni logiche per i singoli scenari sono riportate nelle Figure 9-13. Più in dettaglio:

- nel caso degli scenari A, A1 e A2 sull'anello di distribuzione sarà sufficiente illuminare una singola coppia di fibre (si ha infatti solo traffico a servizio sedi ASL); per gli scenari A3 e B dovranno invece essere configurate due coppie distinte, una dedicata al traffico RAS/Enti, l'altra al traffico ASL;
- allo stesso modo, sul collegamento di backhaul sarà sufficiente una lambda per gli scenari A, A1 e A2, mentre si dovranno configurare due lambda negli scenari A3 e B, una dedicata al traffico RAS/Enti, l'altra al traffico ASL;
- ogni scenario dovrà prevedere la configurazione di una sede principale (FO-Hub) per la raccolta del traffico da e verso l'anello di distribuzione. Tale sede dovrà preferibilmente essere la sede ASL su una delle dorsali (essendo la sede ASL quella che generalmente possiede una maggiore disponibilità di coppie su infrastrutture realizzate con progetto SICS-II);
- nel caso dello scenario A2 costituito da un'unica sede, tale sede sarà comunque classificata come sede FO-Hub in funzione di possibili future estensioni;
- nel caso dello scenario A3, la sede ASL FO-Hub e la sede RAS già collegata in doppia via al PoP RTR potrebbero essere configurate opportunamente per operare in ridondanza;
- sulla sede FO-Hub potrà essere implementata la funzionalità Multi-VRF CE¹² (o VRF lite) già in utilizzo sulle MAN cittadine e che consente di estendere ai router/switch

¹² Acr. di Virtual Routing and Forwarding (VRF). Questa tecnologia permette di condividere un CE e tra CE (Customer edge router) e PE (Provider edge router) è utilizzato un solo canale fisico. Il CE condiviso mantiene "politiche" separate di routing VRF.

d'accesso alcune delle funzionalità tipiche dei router del backbone, in particolare la separazione del traffico in differenti reti logiche (VPN).

Collegamenti su reti MAN – Intervento_02.

MAN di Tempio Pausania

Semplice acquisizione di un nuovo apparato di rete, eventualmente ridonato, per ciascuna sede (tipo FO-PE¹³), da configurare sulla base delle tecnologie e protocolli implementati per le altre sedi servite da RTR.

MAN di Lanusei

Ad avvenuto completamento dei lavori condotti dal Comune di Lanusei sulla rete telematica cittadina (anch'essa capace di integrarsi con l'infrastruttura ottica di RTR), è possibile migrare su connessioni in fibra gran parte delle sedi RTR servite a Lanusei, grazie alla disponibilità di n. 8 coppie di fibra ottica concesse all'utilizzo della Regione. L'infrastruttura ottica che si è resa disponibile dovrà essere interamente progettata a livello logico. Data la topologia fisica dell'infrastruttura di rete (un singolo anello da 48 FO con 14 nodi compreso il nodo PoP), risulta opportuna una configurazione analoga a quella implementata sulla MAN di Tempio e sui petali delle MAN di Cagliari e Sassari, ovvero un anello in tecnologia Metro Gigabit Ethernet con i meccanismi opportunamente ottimizzati di RSTP a livello II ed OSPF a livello III per un rapido recovery¹⁴. Le sedi sull'anello saranno configurate come nodi FO-PE. Per garantire la separazione logica dei flussi di traffico tra sedi ASL e sedi RAS e altri Enti, la soluzione dovrà prevedere l'utilizzo di 2 coppie di fibra, una dedicata al traffico ASL l'altra al traffico RAS/Enti; la sede PoP RAS sulla MAN di Lanuei dovrà essere configurata per instradare il traffico di

¹³ Sedi connesse in fibra ottica in configurazione non RPR.

¹⁴ Acr. di Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), definito in IEEE 802.1w, e di Open Shortest Path First (OSPF), definito nella RFC 2328.

ciascuna coppia sulle relative lambda di backbone. Gli apparati FO-PE potranno inoltre prevedere la funzionalità Multi-VRF CE per consentire la separazione dei flussi anche a livello logico mediante la configurazione di reti virtuali VPN. Nell'ambito dell'intervento (configurazione sulla MAN di Lanusei e riconfigurazione del nodo PoP), sarà inoltre opportuno tenere in considerazione le attività di integrazione della sede dell'INN¹⁵ CNR Progenia a RTR e in particolare a RTR-R secondo modalità da definire nell'ambito del progetto di estensione della rete della ricerca (RTR-R-2). (Regione Sardegna, 2010)

Tali attività potrebbero infatti richiedere la configurazione di un terzo anello logico sulla MAN dedicato alla rete della ricerca e da instradarsi sulla lambda a 10 Gbps di RTR-R. Lo schema della configurazione MAN di Lanusei è illustrato nella Figura 14.

MAN di Cagliari e Sassari

L'intervento_02 dovrà inoltre comprendere attività di riconfigurazione delle reti metropolitane di Cagliari e Sassari, che - in seguito all'avvenuta realizzazione di nuove tratte nell'ambito degli interventi RTR-ASL e RTR-R - ha reso possibile la richiusura di nuovi anelli e posto le condizioni per l'ottimizzazione dei collegamenti fino ad oggi esistenti. Queste attività di riconfigurazione dovranno essere definite sulla base delle seguenti linee guida:

- minimizzare la lunghezza degli anelli, ovvero limitare il numero di nodi collegati in cascata (ed i passaggi sulle sedi di solo transito) al fine di aumentare la capacità di traffico e ridurre il rischio di interruzione del collegamento a causa di eventi di failure sugli apparati di rete;
- minimizzare la distanza delle tratte di rilegamento al PoP delle sedi principali, quali ad esempio le Direzioni Generali della ASL1 in Via Montegrappa a Sassari e della

¹⁵ Acr. di Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia.

- ASL8 in via Peretti a Cagliari-Selargius che potranno necessitare di un collegamento diretto ad alta velocità per esigenze di disaster recovery, le sedi CUP e i principali presidi ospedalieri, nonché i nodi PoP del backbone RPR sulla MAN di Cagliari;
- riprodurre, sulla rete metropolitana d'accesso, la stessa stratificazione della rete di backbone, ossia la separazione del traffico tra sedi ASL, sedi RAS/Enti e poli di ricerca, operando sia a livello fisico, con l'utilizzo di coppie dedicate, sia a livello logico, con la configurazione di VLAN e VRF lite.

Sulla MAN di Sassari, oltre la configurazione dei collegamenti già predisposti, sarà opportuno considerare gli interventi di adeguamento dell'infrastruttura di rete da prevedersi nell'ambito del progetto RTR-R-2 per l'integrazione sulla rete della ricerca regionale delle sedi universitarie dell'Università degli Studi di Sassari.

Nuovi servizi di connettività – Intervento_03.

Finalizzato principalmente all'ampliamento dell'infrastruttura di rete in fibra ottica per esigenze di attivazione di nuove sedi, ovvero anche per la migrazione di collegamento su fibra ottica di sedi servite da connettività in rame (a canone); potrà prevedere le seguenti sottocategorie di intervento:

1. il completamento degli interventi schedati nell'ambito del Progetto RTR-ASL_RTR-R relativamente all'acquisizione di infrastrutture in fibra ottica in diritto d'uso esclusivo (IRU) tali da consentire il collegamento ai nodi PoP delle Centrali Telecom Italia su cui sono state attestate le terminazioni delle tratte di fibra SICS-II. Tale intervento si rende necessario in quanto alcune delle tratte necessarie ad integrazione dell'infrastruttura SICS-II per il collegamento ai PoP RTR dei comuni oggetto di intervento sono state schedate a titolo di offerta migliorativa nell'ambito dei progetti RTR-ASL e RTR-R e non ancora acquisite. Al fine di attivare i collegamenti e consentire l'utilizzo

dell'infrastruttura SICS è dunque necessario riprogrammare gli stessi interventi sulla base delle soluzioni già individuate;

2. la realizzazione o acquisizione in IRU di nuove tratte di fibra ottica, da definire nell'ambito del presente progetto, per esigenze di attivazione di nuove sedi o ottimizzazione dei collegamenti esistenti. In particolare, sarà opportuno valutare la possibilità di ampliamento laddove siano già presenti collegamenti su fibra ottica ai PoP RTR, ovvero su comuni dotati di rete MAN cittadina o di infrastrutture SICS-II; ciò a favore sia di sedi della Regione che di sedi di altri Enti, Aziende e Agenzie regionali, delle Aziende sanitarie, di Comuni e/o altre strutture pubbliche (quali ad esempio Biblioteche, Scuole, Centri pubblici di accesso alla rete Internet - CAPSDA, ecc.). Per la più completa rispondenza alle esigenze di realizzazione della rete telematica regionale per la ricerca (RTR-R) occorre inoltre prevedere la costruzione di nuove infrastrutture ottiche a servizio di poli della ricerca che attualmente non dispongono della possibilità di collegamento su fibra ottica nemmeno sulle reti degli operatori di telecomunicazioni (intervento questo che viene ad essere indirizzato sul progetto RTR-R-2);

Laddove non fosse possibile l'acquisizione di nuove tratte ottiche e previa valutazione delle priorità di attivazione del servizio di connettività, sarà opportuno valutare le seguenti possibilità alternative:

- l'attivazione di circuiti di connettività in rame, da prevedere secondo i criteri di classificazione e configurazione delle sedi già definiti sulla base della banda minima richiesta;
- l'integrazione dell'attuale infrastruttura di rete RTR con soluzioni tecnologiche differenti quali ponti radio punto-punto in banda libera, collegamenti Hiperlan¹⁶ o altra soluzione da

¹⁶ Acr. di HIgh PErformance Radio LAN

valutarsi nel rispetto di specifiche esigenze di backhaul o distribuzione; per specificità particolari sarebbe inoltre opportuno valutare anche possibilità di soluzione con collegamenti radio punto-punto in banda licenziata (es. ponti radio in tecnologia SDH), da confrontarsi con altre soluzioni di connettività a canone.

Servizi di integrazione – Intervento_04.

Realizzazione di un sistema WebGis

Per accrescere le funzionalità di gestione e di controllo dell'intera infrastruttura di RTR, e stante la crescita delle tratte di collegamento su fibra ottica, tra cui in particolare quanto realizzato nell'ambito del progetto SICS-II, la Regione ha inteso potenziare gli strumenti di inventory, di coordinata raccolta della documentazione e degli elaborati progettuali, di rappresentazione grafica e cartografica dei nodi di rete e delle infrastrutture disponibili (facendo anche ricorso a strumenti di rappresentazione GIS su dati territoriali). Il sistema di network inventory è inteso a supportare la gestione dell'asset esistente, e costituire strumento di riferimento per attività di progettazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione futuri. In particolare, il sistema di network inventory deve prevedere lo strumento web-gis, ovvero un sistema informativo geografico (GIS) pubblicato sul web per la gestione di dati geografici attraverso la rete Intranet/Internet della Regione, che deve consentire l'organizzazione dei dati e delle informazioni tecniche relative alle caratteristiche e proprietà delle tratte in fibra ottica distribuite nel territorio, siano quelle di nuova realizzazione, siano quelle già realizzate e/o acquisite attraverso gli interventi già completati. Il sistema gis dovrà essere aderente a quanto riportato nelle "Specifiche per la realizzazione di Data Base Topografici di interesse generale" proposte dal progetto nazionale INTESA-GIS (Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici) approvate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome il 26 settembre 1996 e revisionate dal CNIPA nel 2010. (Vari, 2004)

In particolare, l'applicativo web-gis deve funzionare in tempo reale ed in multiutenza e consentire le seguenti funzionalità minime: - la selezione della base dati da consultare attraverso l'uso di metadati (CEN/TC 287); - funzioni di ricerca per località, via, ecc.; - funzioni di interrogazione delle banche dati collegate agli oggetti territoriali selezionati; - analisi di tipo buffering ed overlay tra oggetti grafici; - analisi spaziali ed altimetriche; - funzioni di tracciamento e modifica di nuovi oggetti grafici; - creazione di report personalizzabili sulla base degli oggetti selezionati.

Integrazione con il sistema pubblico di connettività SPC

L'evoluzione di RTR verso la piena integrazione con il sistema pubblico di connettività (SPC), e la contestuale identificazione di rete per il "sistema pubblico di connettività regionale" è indispensabile per focalizzare la stessa RTR sulle finalità della sua originaria concezione e per identificarla come mezzo d'elezione a supporto della realizzazione di tutti i processi evolutivi del settore ICT e della ricerca scientifica regionale. Oltre alla Regione ciò vale ancor più a servizio di tutti gli Enti, Agenzie regionali ed Aziende del servizio sanitario regionale. A questo scopo, sono state individuate le seguenti possibili linee d'azione su cui procedere: - prevedere l'utilizzo di apparati di rete (switch o router) per l'attestazione del servizio di connettività di fornitori SPC esterni; - accrescere la sicurezza della rete, ovvero provvedere ad investimenti specifici in termini di apparati di rete deputati alla protezione e all'inviolabilità delle comunicazioni, nonché di nuove soluzioni di firewalling per il nodo di interfacciamento, presso il CED regionale, di RTR con la connettività del mondo Internet, oltre che specifiche firewall appliance da integrare sui nodi di rete; - pianificare l'utilizzo delle potenzialità delle infrastrutture ottiche sottomarine di Janna, eventualmente consolidando e riprogrammando gli accordi con GARR in materia di condivisione delle infrastrutture di rete, con la possibilità per la Regione di sfruttare i collegamenti di cui il

GARR dispone con le principali Reti Commerciali Italiane nei maggiori punti di interscambio nazionali (MIX, NAMEX) e con la pubblica amministrazione centrale.

Integrazione con la rete radio regionale

Esiste anche la possibilità di integrazione con le infrastrutture della rete radio regionale (rete radio del CFVA), che comprende la condivisione dell'infrastruttura (terrestre e radio) per le esigenze della Protezione civile, del servizio 118 di pronto soccorso sanitario, e - più in generale - di quanto può riguardare la comunicazione digitale sulle diverse parti del territorio regionale (sistemi di controllo, segnalazione incendi, monitoraggio ambientale, trasporto pubblico, punti informativi di accesso pubblico alla rete, ecc.). In particolare, si rende necessaria l'integrazione con la rete radio del Corpo Forestale e la rete radio del 118, quest'ultima attualmente in fase di riprogettazione. Nello specifico, per quanto riguarda l'ottimizzazione dell'infrastruttura di RTR per funzionalità a servizio del pronto soccorso regionale, è opportuno considerare le seguenti esigenze: - allo stato attuale la configurazione dell'infrastruttura di rete radio 118 prevede la separazione in due aree distinte del territorio regionale: una rete nord, gestita dalla Centrale Operativa di Sassari, e una rete sud, di competenza della Centrale Operativa di Cagliari. Ogni sottorete (nord e sud), è costituita da una stazione master con la funzione di raccolta e ridiffusione dei segnali simulcast da e verso le stazioni satellite. I siti delle stazioni master (Monte Lerno per la rete nord e Monte Serpeddi per la rete sud) sono collegate via ponte radio alla Centrale Operativa di competenza. Questa architettura sarà conservata nell'intervento di riprogettazione in atto, ma sarà opportuno prevedere opportune soluzioni di backup tramite l'integrazione tra le due reti e delle stesse con RTR. In particolare, si potrà prevedere il collegamento dei due master ad entrambe le Centrali, con un collegamento in configurazione primaria, l'altro in backup. A tale scopo potrà essere utilizzata l'infrastruttura ottica, in particolare con le seguenti ipotesi di soluzione: - collegamento della stazione Monte Serpeddi direttamente in fibra sulla MAN di

Cagliari ove risulta già collegata la sede della Centrale Operativa di Cagliari e con rilancio sulla dorsale RTR da 2.5 Gbps verso la Centrale Operativa di Sassari; - rilegamento via radio della stazione di Monte Lerno al POP RTR di Nuoro per collegamento di backup ad entrambe le centrali; - configurazione di un collegamento punto-punto tra Centrali Operative di Sassari (in Via Montegrappa) e Cagliari (di prossimo trasferimento in Via Romagna) per esigenze di backup e condivisione dati; - adeguamento del CED RTR di via Posada, al fine di consentire una possibile centralizzazione delle centrali operative e in particolare dei server di gestione. Tale configurazione richiederebbe il collegamento al CED delle sedi di Via Montegrappa a Sassari e Via Romagna a Cagliari (ove rimarrebbero delocalizzate le postazioni operatore). A tal fine si potrebbero sfruttare le potenzialità offerte da RTR per un collegamento diretto ad alta velocità.

Adozione di soluzioni di Green-ICT

In linea con recenti orientamenti strategici della Regione (Regione Sardegna, 2010a), nonché con gli orientamenti e linee guida dell'Unione europea in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, che attribuiscono al settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) un ruolo di primaria importanza per il conseguimento non solo dell'efficienza energetica, gli interventi di integrazione dei servizi e di valorizzazione dell'infrastruttura di rete potranno infine riguardare l'implementazione di soluzioni di Green-ICT, quali ad esempio: - l'adozione di nuovi modelli operativi, nello svolgimento delle attività gestionali, anche finalizzati a sfruttare le possibilità offerte dalla rete telematica regionale, introducendo, per esempio, strumenti per la videoconferenza e la collaborazione a distanza, da utilizzare anche per le conferenze di servizi in modalità telematica e per l'interazione con cittadini e imprese, e la convergenza sulla rete di tutti i servizi di comunicazione, potenziando gli obiettivi già raggiunti di dematerializzazione; - l'adozione di soluzioni di consolidamento che riducano i costi energetici e di gestione,

attraverso tecnologie innovative come la virtualizzazione del data center e delle postazioni di lavoro individuali.

USO INTERNO

Riferimenti

Nali, P. F. (2005). *Pubblico incanto per la realizzazione di un backbone network in fibra ottica a scala regionale*. RAPPORTO INTERNO.

Nali, P. F. (2009). *Gara comunitaria forniture ICT: esame di un caso e lezioni apprese*. RAPPORTO INTERNO.

Regione Sardegna. (2005, 03 23). *Delibera del 23 marzo 2005, n. 12/23. Strategia e Piano d'Azione per la realizzazione della Rete Telematica Regionale (RUPAR) nell'ambito dello sviluppo della Società dell'Informazione. Programmazione dei nuovi interventi e revoca dei procedimenti in atto*. Tratto da www.regione.sardegna.it:

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?facetNode_1=date_2005&facetNode_2=date_2005_03&selectedNode=date_2005_03_23

Regione Sardegna. (2010, 03 12). *Delibera del 12 marzo 2010, n. 10/44. Rete telematica regionale per la ricerca e rete telematica per il progetto Cybersar. Direttive per la convenzione di cooperazione con il Consortium Garr e con il Consorzio Cybersar, e per l'utilizzo di capacità ...* Tratto da www.resione.sardegna.it:

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2010&facetNode_2=date_2010_03&facetNode_3=date_2010_03_12&selectedNode=date_2010_03_12

Regione Sardegna. (2010a, 06 11). *Delibera del 11 giugno 2010, n. 22/15. Linee guida per l'adozione di soluzioni ecosostenibili nell'ambito dell'innovazione tecnologica - Green-Ict*. Tratto da www.regione.sardegna.it:

<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/22270/0/def/ref/DBR22271/>

Regione Sardegna. (2010b, 07 01). *Delibera del 01 luglio 2010, n. 25/17. POR FESR 2007-2013. Asse I "Società dell'informazione" obiettivi operativi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3. Modifica del quadro delle risorse economiche relative alle linee di attività di*

competenza della Direzione [...]. Tratto da www.regione.sardegna.it:

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=3&facetNode_1=date_2010&facetNode_2=date_2010_07&facetNode_3=date_2010_07_01&selectedNode=date_2010_07_01

Vari. (2004). *Specifiche per la realizzazione di Database topografici di interesse generale,*

(In1007_1_2_3_4_5, In1010_1_2), Intesa Stato Regioni Enti-Locali. Tratto da

www.intesagis.it: http://www.intesagis.it/specifiche_tecniche.asp

USO INTERNO

Figure

Figura 1. Scenario A.

Figura 2. Scenario A1.

Figura 3. Scenario A2.

Figura 4. Scenario A3.

Figura 5. Scenario B.

Figura 6. Configurazione point-to-point (coppia di fibre).

Figura 7. Configurazione point-to-point (singola fibra).

Figura 8. Configurazione hub-and-spoke.

Figura 9. Ipotesi di soluzione per lo scenario A.

Figura 10. Ipotesi di soluzione per lo scenario A1.

Figura 11. Ipotesi di soluzione per lo scenario A2.

Figura 12. Ipotesi di soluzione per lo scenario A3.

Figura 13. Ipotesi di soluzione per lo scenario B.

Figura 14. Schema configurazione MAN di Lanusei.

USO INTERNO